

FORMAÇÃO DOCENTE EM AMBIENTES DIGITAIS: ANÁLISE DOS DADOS DO CANAL EDUCAÇÃO MUSICAL: DIFERENTES TEMPOS E ESPAÇOS NO *YOUTUBE*

DOI: 10.5281/zenodo.18608859

Graziela da Rosa Silva Felício¹

¹Doutorado Profissional em Educação – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
graziela-felicio@uergs.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9537145917272460>

Giedre Oliveira do Nascimento²

²Mestrado Profissional em Educação – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
giedre-nascimento@uergs.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7851062595094685>

Jucineide Teixeira Vargas³

³Especialização: Ensino de Arte, História e Música
jucineide-tvargas@educar.rs.gov.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5592563132340891>

Cristina Rolim Wolffenbüttel⁴

⁴Pós-doutorado em Música – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
cristina-wolffenbuttel@uergs.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8275456979754488>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

RESUMO: Este estudo analisa o potencial do *YouTube* como ambiente de formação docente em educação musical, tomando como objeto o canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços, vinculado aos grupos de pesquisa GRUPEM e ARTCIED (UERGS). A pesquisa caracteriza-se como documental e webométrica, de abordagem qualiquantitativa e natureza descritiva, combinando análise de conteúdos formativos com métricas digitais extraídas do *YouTube Analytics*, tais como visualizações, tempo de exibição, alcance, engajamento e retenção de audiência. O corpus compreende 118 vídeos publicados entre abril de 2020 e setembro de 2025, classificados em transmissões ao vivo e vídeos gravados. Os resultados indicaram consumo prolongado dos materiais, com mais de dez mil horas de exibição acumuladas, evidenciando o uso dos conteúdos como recursos formativos efetivos. As transmissões ao vivo apresentaram maior engajamento e retenção média significativamente superior à dos vídeos gravados, sugerindo que formatos síncronos e interativos favorecem maior envolvimento cognitivo e participação docente. Conclui-se que o *YouTube* ultrapassa a função de repositório audiovisual, configurando-se como espaço de circulação, produção e ressignificação de saberes, contribuindo para a democratização do acesso à formação continuada e para o fortalecimento das ações extensionistas universitárias em educação musical.

Palavras-chave: Análise qualiquantitativa; Extensão universitária; Formação continuada; Métricas digitais; Mídias digitais; Webometria.

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da internet, tornou-se comum a oferta de formação docente por meio da rede on-line, o que tornou o conhecimento mais democrático e acessível. Inicialmente, havia uma necessidade premente de atender àqueles que não podiam se deslocar fisicamente, mas, com o passar do tempo, essa modalidade passou a ser uma oferta incessante para qualquer pessoa, devido à facilidade de acesso à conexão digital. Esse cenário fomentou um mercado diversificado, caracterizado pela alta oferta de cursos cada vez mais específicos e, conseqüentemente, pela redução de custos e ampliação da gratuidade. Atualmente, diversas instituições oferecem formações de alta qualidade sem custos, com foco direto na melhoria da educação básica e superior.

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender como a formação continuada em educação musical tem se reconfigurado nesses ambientes digitais. Ao analisar as métricas de desempenho da plataforma *YouTube*, busca-se transcender a análise subjetiva, utilizando dados concretos de engajamento, alcance e retenção para mensurar o impacto pedagógico dessas formações. Investigar esses diferentes tempos e espaços permite identificar as lacunas formativas e as preferências metodológicas dos docentes, fornecendo subsídios para a criação de políticas de formação on-line mais eficazes e alinhadas à realidade da rede pública e privada.

Observou-se que os ambientes digitais se consolidaram como espaços fundamentais de formação continuada, permitindo que o conhecimento produzido na universidade rompa barreiras geográficas. Caixeta, Branco e Amaral (2024) reúnem estudos clássicos e recentes que situam as tecnologias digitais como elementos constitutivos da formação docente, especialmente na formação continuada em contextos de cibercultura. Nesse cenário, o uso de eventos síncronos e transmissões ao vivo, as denominadas *lives*, destacou-se como uma estratégia formativa central, promovendo a interação em tempo real e a construção colaborativa de saberes em educação musical.

A relevância dessa transição para o digital é corroborada pela literatura recente da área. Silva et al. (2025) destacam que a formação continuada mediada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação é central para o desenvolvimento profissional docente contemporâneo, articulando competências técnicas e pedagógicas no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em contextos educacionais. Nesse sentido, o uso de plataformas como o *YouTube* não é apenas uma escolha técnica, mas uma resposta à

demanda por novas formas de ensinar e aprender música na atualidade.

A metodologia adotou uma abordagem mista, qualitativa e quantitativa, com base em pesquisa documental e webométrica. O núcleo desta análise reside nos dados extraídos do ambiente virtual, especificamente as métricas do Canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços no *YouTube*. A investigação debruçou-se sobre indicadores fornecidos pelo *YouTube Analytics*, tais como volume de acessos, tempo de retenção e alcance geográfico, que permitem mensurar de forma objetiva o impacto das ações formativas. A análise foi conduzida por meio de procedimentos estatísticos descritivos e análise de conteúdo temática, identificando como essas métricas refletem tendências como formação docente, folclore, políticas públicas, infância e interdisciplinaridade.

1.1 Os grupos de pesquisa GRUPEM e ArtCIEd: Espaços de produção e formação

Nesse contexto, os grupos de pesquisa configuram-se como núcleos dinâmicos de investigação, inovação e formação, capazes de promover a circulação de saberes entre universidade e comunidade. Na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), destacam-se os grupos Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços (Grupem) e Arte: Criação, Interdisciplinaridade e Educação (ArtCIEd), que há anos vêm desenvolvendo ações integradas entre arte, música e educação. Suas iniciativas estabelecem uma rede colaborativa entre professores, estudantes e pesquisadores, fortalecendo a presença da arte e da música na formação docente e a atuação social da UERGS com a formação profissional, a inclusão e a democratização cultural.

Com mais de duas décadas de atuação, o ArtCIEd consolidou sua trajetória promovendo estudos e projetos que integram arte, criação e interdisciplinaridade, abrangendo as linguagens da música, dança, teatro e artes visuais. Posteriormente, em 2010, foi criado o Grupem, que centra suas investigações nas práticas e políticas de educação musical, contemplando diferentes contextos e idades, bem como a interface entre música, diversidade e educação especial. Juntos, esses grupos vêm construindo uma sólida produção acadêmica, artística e extensionista que evidencia o potencial transformador da universidade pública.

A atuação desses núcleos materializa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em um ciclo onde a pesquisa alimenta a base teórica, a extensão leva o conhecimento à comunidade e a formação continuada consolida todo o processo. No contexto desses grupos, a formação docente é compreendida como um processo ininterrupto, permitindo que o professor em exercício retorne ao ambiente acadêmico para ressignificar suas práticas através do diálogo

constante com pesquisadores.

A escolha pelo uso de ambientes digitais e plataformas como o *YouTube* para a realização de ações formativas é estratégica e política. Essa transição baseia-se na democratização do acesso, permitindo que o conhecimento alcance docentes em regiões remotas e rompa barreiras geográficas. Além disso, as transmissões ao vivo e eventos síncronos transformam-se em recursos educacionais abertos, disponíveis para consulta assíncrona, respeitando os diferentes tempos de aprendizagem. Por fim, o ambiente digital permite que os grupos monitorem as necessidades reais do campo através das métricas de interação, ajustando suas pesquisas conforme as demandas apresentadas pelo público.

1.2 O Canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços como dispositivo formativo

O canal oficial dos grupos no *YouTube*, intitulado Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços, constitui o principal repositório e espaço de interação digital das ações de extensão e pesquisa da UERGS na área. Atualmente, a plataforma consolida-se como um expressivo ecossistema digital de aprendizagem, contando com uma base de 3,12 mil inscritos e um acervo de 407 vídeos. Criado originalmente como um braço digital das atividades presenciais, o canal evoluiu para uma plataforma autônoma de difusão científica, com a finalidade de democratizar o acesso a saberes especializados e promover a visibilidade da produção acadêmica em arte e educação.

O acervo do canal é diversificado, abrangendo desde registros de apresentações artísticas e produções acadêmicas curtas até materiais didáticos. No entanto, o destaque estratégico recai sobre os eventos ao vivo e seminários síncronos. Estas transmissões configuram-se como dispositivos de formação docente continuada, pois permitem a interação direta entre pesquisadores convidados, professores da rede básica de ensino e licenciandos. Por meio das ferramentas de interação em tempo real, o canal transcende a função de mero repositório para tornar-se um espaço de construção colaborativa e intercâmbio pedagógico voltado a professores de música, estudantes de licenciatura e pesquisadores interessados na interface entre música, inclusão e interdisciplinaridade.

É fundamental destacar que, para fins desta pesquisa, estabeleceu-se um recorte sobre o acervo disponível. Embora o canal conte com centenas de vídeos, a análise métrica concentra-se exclusivamente nos conteúdos que se configuram como ações de formação docente. Foram selecionadas as transmissões de longa duração, como palestras e mesas-redondas, por serem os formatos que melhor materializam a estratégia formativa dos grupos. Essa delimitação justifica-

se pela densidade de dados oferecida pelo *YouTube Analytics* para esses formatos, permitindo avaliar indicadores de retenção de audiência e engajamento que são relevantes para compreender o impacto real da educação musical mediada por tecnologias.

1.3 Os dados digitais como objeto de pesquisa

Nesta investigação, o canal deixa de ser apenas uma plataforma de difusão para tornar-se a fonte primária de dados digitais. A escolha do ambiente virtual como campo empírico fundamenta-se na compreensão de que as pegadas digitais deixadas pelos usuários oferecem um registro fidedigno e quantificável das práticas de formação continuada em rede. Os dados extraídos do *YouTube* fornecem evidências do comportamento real do público, tratando o canal como um arquivo vivo em que cada interação registrada representa um movimento de busca por conhecimento por parte dos docentes.

A análise sustenta-se nas métricas categorizadas para além da simples visualização. O tempo de exibição é essencial para verificar se o conteúdo formativo foi consumido em sua totalidade, enquanto os gráficos de retenção de público apontam os momentos de maior interesse ou dificuldade pedagógica durante as *lives*. Os dados de alcance e origem do tráfego identificam a localização geográfica dos docentes, comprovando a democratização do acesso. Já a taxa de engajamento, composta por comentários e curtidas, sinaliza a transformação do espectador passivo em um sujeito ativo na rede.

A utilização desses dados justifica-se pela necessidade de metodologias que deem conta da ubiquidade na educação. Os dados de audiência são tratados como evidências da eficácia da formação, permitindo mapear quais temas da educação musical possuem maior demanda. Assim, as métricas funcionam como um retorno objetivo para validar as estratégias síncronas como ferramentas potentes de política pública e desenvolvimento profissional.

1.4 Objetivos

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar os dados do canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços no *YouTube*, com foco específico nos eventos de formação docente realizados em ambientes digitais, visando compreender seu impacto no campo da educação musical. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar os eventos formativos promovidos no canal, identificando suas temáticas e metodologias; analisar as métricas de alcance e engajamento para mensurar a repercussão das ações; comparar as transmissões ao vivo com outros formatos de vídeo disponíveis; e discutir o papel do *YouTube* como ambiente

de formação docente em educação musical.

Nesse contexto, a análise das métricas digitais e dos processos formativos desenvolvidos no canal demanda sustentação em aportes teóricos que permitam compreender as relações entre tecnologias, educação e formação docente. Assim, a interpretação dos dados não se limita a indicadores quantitativos de desempenho, mas é orientada por referenciais que discutem a cultura digital, a formação continuada de professores e o uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), situando o *YouTube* como espaço contemporâneo de produção, circulação e mediação de saberes. Desse modo, apresenta-se a seguir o referencial teórico que fundamenta as escolhas metodológicas e analíticas desta pesquisa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Formação docente em ambientes digitais

A formação continuada de docentes em ambientes digitais tem sido objeto de investigação crescente na educação contemporânea. Estudos recentes mostram que plataformas digitais como o *YouTube* podem funcionar como recurso para aprendizagem e formação profissional, oferecendo elementos significativos para o aperfeiçoamento docente em contextos de educação formal e continuada (Silva; Chahini, 2024).

Adicionalmente, pesquisas sobre competências digitais de professores indicam que a utilização de recursos on-line, incluindo vídeos educacionais, está diretamente relacionada à necessidade de desenvolver capacidades específicas de seleção, avaliação crítica e uso pedagógico desses conteúdos, o que reforça a importância da formação contínua para o uso eficaz de ambientes digitais de aprendizagem (Guerrero et. al, 2023).

No plano das políticas públicas e formação continuada e TDIC, os processos formativos docentes para uso de tecnologias digitais precisam ser analisados à luz de estratégias institucionais e programas educacionais que considerem as demandas contemporâneas de ensino e aprendizagem mediadas por tecnologia.

2.2 Plataformas digitais e o *YouTube* como espaço educativo

O uso de plataformas de vídeo como o *YouTube* tem sido explorado como recurso pedagógico na formação de professores e no ensino em geral, uma vez que oferece acesso flexível a conteúdos e pode ser integrado a práticas de aprendizagem mais interativas. Em uma

revisão sistemática da literatura, Abubakar e Muhammed (2023) mapeiam estudos que investigam como a tecnologia de vídeo, incluindo *YouTube*, influencia a pedagogia de professores e pode apoiar o desenvolvimento de práticas educacionais.

Pesquisa específica sobre *YouTube* como recurso para formação docente aponta que vídeos on-line podem enriquecer processos de aprendizagem ao complementar e expandir experiências formativas, tanto em ambientes presenciais quanto em contextos híbridos ou totalmente virtuais.

2.3 Educação musical e formação docente on-line

Embora a produção acadêmica que trate especificamente da educação musical e formação docente via *YouTube* seja menos frequente em bases amplas, é possível articular o debate com estudos que abordam a formação continuada de professores para o uso de TDIC em contextos educativos. Ambientes digitais oferecem novas oportunidades para a observação, reflexão e compartilhamento de práticas pedagógicas, o que é crucial para áreas como a educação musical, em que a articulação entre teoria e prática é central.

Diante desse panorama, observa-se que, embora haja avanços nas discussões sobre formação docente mediada por tecnologias digitais, ainda são incipientes os estudos que investigam empiricamente plataformas abertas de compartilhamento de vídeo, como o YouTube, enquanto espaços sistemáticos de formação continuada em educação musical. Tal lacuna reforça a necessidade de pesquisas que articulem evidências quantitativas de uso e engajamento com análises qualitativas dos processos formativos, de modo a compreender como esses ambientes digitais podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional docente. Assim, a fim de responder a essas questões e examinar o fenômeno em sua complexidade. A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos adotados neste estudo, descrevendo a abordagem da pesquisa, as fontes de dados, os instrumentos de coleta e as estratégias de análise empregadas.

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa caracterizou-se como documental e webométrica, de abordagem quali-quantitativa e natureza descritiva. Essa combinação metodológica possibilitou

compreender o conjunto das ações formativas desenvolvidas pelo canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços, vinculado à extensão universitária, considerando tanto a dimensão quantitativa das métricas de alcance, visualização e engajamento dos conteúdos quanto a análise qualitativa de suas temáticas, propostas pedagógicas e impactos formativos. Segundo Gil (2019), a pesquisa documental utiliza materiais que ainda não receberam tratamento analítico aprofundado, buscando extrair deles novos significados. No presente estudo, esses materiais corresponderam aos registros audiovisuais das transmissões e aos relatórios analíticos disponibilizados pela própria plataforma digital, que reúnem dados como número de visualizações, tempo de exibição, retenção de audiência e demais indicadores de desempenho.

Já a análise webométrica, conforme Almind e Ingwersen (1997), consiste na aplicação de métodos bibliométricos ao ambiente da web, permitindo mensurar e interpretar a circulação, a visibilidade e o uso de informações em contextos digitais. Esse procedimento possibilita examinar a presença, o alcance e o engajamento dos conteúdos publicados, oferecendo um panorama quantitativo da disseminação do conhecimento no ambiente on-line.

A abordagem qualitativa, de acordo com Minayo (2012), busca compreender o significado e a intencionalidade das ações humanas, articulando razão, emoção e contexto sociocultural. Assim, a natureza descritiva deste estudo se expressa no esforço de caracterizar e interpretar os conteúdos e as práticas formativas promovidas pelo canal, sem nelas intervir, mas procurando compreender seus sentidos pedagógicos, seus modos de interação e seus impactos sociais e educacionais.

Diante desse panorama, compreender como ações extensionistas se traduzem em práticas efetivas de formação docente mediadas por tecnologias digitais requer uma análise de seus conteúdos, estratégias e resultados. Assim, a seguir apresentamos os caminhos metodológicos adotados neste estudo, descrevendo o tipo e a abordagem da pesquisa, as fontes e instrumentos utilizados, bem como os procedimentos de análise empregados para examinar o conjunto das transmissões e materiais publicados no canal.

3.2 Área de estudo e público-alvo

O *locus* do estudo foi o canal do *YouTube* "Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços", vinculado aos grupos de pesquisa GRUPEM e ARTCIED (UERGS). O público-alvo compreendeu professores da educação básica, acadêmicos e profissionais da área. Ressalta-se que o público não é analisado individualmente, mas de forma indireta por meio das métricas

agregadas da plataforma, respeitando-se os preceitos éticos por utilizar dados de acesso público.

3.3 Procedimentos de coleta e organização dos dados

Os dados foram coletados a partir da exportação das métricas disponibilizadas pela ferramenta *YouTube Studio* e organizados em planilha eletrônica para tratamento estatístico descritivo. Após a extração, os vídeos foram classificados manualmente de acordo com o formato (transmissão ao vivo ou vídeo gravado) e sua finalidade pedagógica. A organização dos dados permitiu cruzar os indicadores de audiência com os temas de formação docente, conforme detalhado na tabela 1.

Tabela 1 – Métricas analisadas no estudo

Métrica	Descrição	Unidade
Visualizações	Total de acessos ao vídeo	Quantidade
Tempo de Exibição	Soma do tempo assistido	Horas
Alcance	Impressões e taxa de cliques	Porcentagem
Engajamento	Interação (curtidas/comentários)	Quantidade
Retenção	Tempo médio de permanência	Minutos

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026) com base no *YouTube Analytics*.

Após a organização e tabulação das métricas descritas, os dados foram submetidos a uma análise comparativa. Essa etapa buscou identificar padrões de comportamento da audiência em relação aos diferentes formatos de conteúdo e temas abordados, permitindo uma interpretação qualificada dos resultados que serão apresentados na seção subsequente.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1 Caracterização dos eventos de formação docente do canal

O *corpus* de análise compreendeu um conjunto de vídeos postados entre abril de 2020 e setembro de 2025, período em que o canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços consolidou-se como espaço de extensão universitária e de formação docente em ambientes digitais. Esse caráter contínuo pode ser associado à ideia de formação docente como processo permanente e contextualizado, que não se encerra em eventos isolados, conforme discutido na literatura contemporânea sobre formação de professores (Nóvoa, 2019).

Os conteúdos analisados abordam tanto fundamentos teóricos da educação (como a Base Nacional Comum Curricular) quanto a práxis pedagógica cotidiana, em consonância com abordagens que valorizam a articulação entre teoria e prática na formação docente (Gatti et al., 2019).

O formato de transmissão ao vivo consolidou-se como principal estratégia de interlocução com o público, reforçando a noção de que ambientes digitais não operam apenas como repositórios de informação, mas também como espaços produtivos de saberes compartilhados. Nesse sentido, a educação mediada por ambientes digitais pode ser entendida como parte de práticas educacionais que envolvem a produção, circulação e negociação de significados entre os participantes (Santos; Tractenberg, 2020).

O estudo compreendeu 118 vídeos publicados entre abril de 2020 e setembro de 2025 no canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços, período em que a iniciativa se consolidou como ação de extensão universitária voltada à formação docente em ambientes digitais. Tal continuidade aproxima-se da concepção de formação como processo permanente, contextualizado e experiencial, não restrito a eventos pontuais, conforme discutido por Nóvoa (2019).

Os conteúdos contemplam tanto fundamentos teóricos como discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular quanto relatos de práticas pedagógicas e experiências didáticas, reforçando a articulação entre teoria e práxis defendida por Gatti et al. (2019). O predomínio do formato síncrono (*lives*) evidencia uma aposta metodológica na interação direta com o público, compreendendo os ambientes digitais não apenas como repositórios, mas como espaços de construção coletiva de saberes (Santos; Tractenberg, 2020).

4.2 Análise das métricas das transmissões ao vivo

A análise das métricas indicou que os eventos síncronos apresentam uma dimensão de “vida útil” que ultrapassa o momento da transmissão ao vivo, evidenciando que sua relevância não se restringe ao tempo imediato do encontro. Com média de 1.120 visualizações por vídeo e um total superior a 10.000 horas de exibição acumuladas, os dados sugerem que esses eventos continuam sendo acessados posteriormente de forma assíncrona, o que amplia seu alcance e prolonga seus efeitos formativos. Esse comportamento de acesso revela que os conteúdos produzidos nos eventos permanecem em circulação, sendo retomados por diferentes públicos em momentos diversos, o que contribui para a construção de trajetórias de aprendizagem que não se limitam à temporalidade do encontro síncrono.

Nesse sentido, os resultados reforçam interpretações sobre as potencialidades da cultura digital para expandir a circulação de saberes e favorecer processos de aprendizagem mediados por redes e plataformas digitais. Pierre Lévy (1999) argumenta que o ciberespaço se constitui como um ambiente de inteligência coletiva, no qual múltiplos agentes participam da produção e compartilhamento de conhecimentos de forma distribuída e interconectada. À luz dessa perspectiva, as métricas observadas podem ser compreendidas como indícios de que os eventos analisados operam como espaços ampliados de interação e produção de sentidos, nos quais o conhecimento não se esgota no momento da transmissão, mas se reconfigura continuamente por meio dos acessos posteriores.

A consolidação do canal pode ser observada a partir das métricas globais de alcance e engajamento apresentadas na tabela 2, as quais permitem visualizar, de modo sistematizado, a relação entre visualizações, tempo de exibição e padrões de acesso, contribuindo para a compreensão do impacto e da permanência dos conteúdos no ambiente digital.

A consolidação do canal pode ser observada a partir das métricas globais de alcance e engajamento apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 – Indicadores gerais do canal

Indicador	Valor
Total de vídeos analisados	118
Impressões	274.082
Visualizações	36.331
Tempo total de exibição	10.404,97 horas
Duração média de visualização (geral)	17 minutos 08 segundos
Período analisado	abr/2020 – set/2025

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026) com base no *YouTube Analytics*.

Esse acúmulo de horas assistidas também aponta para a capilaridade das redes digitais, que possibilitam ultrapassar fronteiras geográficas, articulando-se com perspectivas de cultura digital que conectam práticas educativas em contextos diversos. A emergência de redes que cruzam espaços físicos e virtuais é um traço observado em estudos que abordam a tecnologia como componente estruturante de processos educativos contemporâneos (Lemos, 2015).

Os dados indicaram um volume expressivo de consumo prolongado, especialmente quando se considera o tempo acumulado de exibição superior a dez mil horas. Tal permanência sugere que os vídeos são utilizados como recursos formativos efetivos, e não apenas como conteúdos de consumo rápido, reforçando a noção de circulação ampliada do conhecimento no ciberespaço (Lévy, 1999).

4.3 Comparação entre eventos ao vivo e outros conteúdos

No conjunto de dados analisado, observa-se que os vídeos gravados apresentam média de retenção de aproximadamente 5,2 minutos, enquanto as transmissões ao vivo mantêm a atenção dos espectadores por cerca de 19 minutos. Essa diferença evidencia distintos padrões de engajamento entre os formatos de conteúdo, sugerindo que a temporalidade, a dinâmica comunicativa e as possibilidades de interação influenciam o comportamento dos espectadores no ambiente digital.

Tal resultado pode ser interpretado à luz da aprendizagem em ambientes digitais, nos quais contextos interativos e conectivos tendem a favorecer maior envolvimento cognitivo e maior permanência dos participantes nas atividades propostas. Nessa direção, estudos sobre educação mediada por tecnologias indicam que práticas que favorecem diálogo, interação e participação apresentam maior potencial de mobilização dos sujeitos e de construção de sentidos no processo formativo (Moran, 2017).

Com o objetivo de aprofundar a compreensão das diferenças de engajamento, os conteúdos foram organizados em dois grupos: transmissões ao vivo, com duração igual ou superior a 60 minutos, e vídeos gravados, com duração inferior a 60 minutos. A comparação entre esses formatos, apresentada na tabela 3, permite visualizar de modo sistemático as variações nas métricas de retenção e engajamento, contribuindo para a análise das especificidades de cada tipo de conteúdo no contexto da cultura digital.

Tabela 3 – Comparação entre tipos de conteúdo

Tipo de conteúdo	Nº de vídeos	Visualizações totais	Média de visualizações	Tempo de exibição (h)	Retenção média
Ao vivo	106	33.845	319	10.140,6	18 min
Gravado	12	2.486	249	263,8	5,5 min

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026) com base no *YouTube Analytics*.

Observou-se que, embora o número de vídeos gravados seja menor, a diferença mais significativa está no tempo de permanência do público. As transmissões ao vivo apresentam retenção média aproximadamente três vezes superior à dos vídeos gravados.

Essa interpretação dialoga com estudos sobre aprendizagem em ambientes digitais (Moran, 2017), que apontam maior engajamento em contextos interativos. Nesse sentido, formatos participativos e síncronos favorecem processos formativos mais significativos, ao ampliar as possibilidades de interação, diálogo e construção coletiva de sentidos, mesmo quando mediados por tecnologias digitais.

4.4 O *YouTube* como ambiente de formação docente em educação musical

A articulação entre dados empíricos e o referencial teórico permite afirmar que o *YouTube* atua como um ambiente informal de aprendizagem, especialmente quando os conteúdos articulam transmissão ao vivo e possibilidade de revisita assíncrona. Essa configuração se aproxima das discussões sobre ambientes híbridos e conectados que ampliam as possibilidades de formação continuada (Silva; Chahini, 2024).

Tabela 4 – Vídeos com maior tempo de exibição

Vídeo (abreviado)	Tipo	Views	Horas
Folclore e Educação Musical	Live	1.168	382,8
Desenvolvimento Infantil e Educação Musical	Live	1.247	323,7
Educação Musical e Docência	Live	791	254,6
Inclusão e Educação Musical	Live	583	242,7
Música na BNCC	Live	1.333	234,1

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026) com base no *YouTube Analytics*.

Esse comportamento caracteriza o que Lévy (1999) denomina inteligência coletiva, em que o conhecimento é produzido, compartilhado e reconstruído em rede. De forma semelhante, Lemos (2015) observa que as tecnologias digitais reconfiguram práticas educativas ao conectar sujeitos dispersos geograficamente, ampliando o alcance das ações formativas.

A retenção média observada em eventos ao vivo significativamente maior do que em vídeos gravados indicou uma demanda por conteúdos de maior densidade cognitiva e interação. Isso está em consonância com abordagens que enfatizam a necessidade de formação continuada docente que incorpore as novas linguagens digitais de maneira reflexiva e crítica (Gatti et al., 2019).

No que se refere ao papel social da universidade, a disponibilização de conteúdos formativos por meio de plataformas acessíveis como o *YouTube* pode ser vista como uma forma de democratização do saber, ampliando o acesso à formação e contribuindo para a difusão de práticas e saberes docentes em contextos diversos. Pesquisas sobre tecnologia e formação docente destacam que ambientes digitais têm potencial pedagógico justamente pela sua capacidade de conectar agentes, conteúdos e práticas educativas em redes colaborativas

Por fim, a disponibilização pública desses conteúdos reafirma o papel social da universidade na democratização do acesso ao conhecimento, ampliando oportunidades de desenvolvimento profissional docente em contextos diversos e fortalecendo redes colaborativas de aprendizagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar o potencial do *YouTube* como ambiente de formação docente em educação musical, a partir da investigação das métricas e das características dos eventos formativos realizados no canal Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços, vinculado aos grupos de pesquisa GRUPEM e ARTCIED. A análise dos dados permitiu compreender de que modo ações formativas mediadas por plataformas digitais podem contribuir para a formação continuada de professores, ampliando o alcance das iniciativas extensionistas da universidade pública.

Os resultados evidenciaram que as transmissões ao vivo configuram-se como estratégia relevante de formação docente, tanto pelo tempo de retenção do público quanto pela continuidade do acesso aos conteúdos após o momento síncrono. As métricas analisadas indicam que os eventos extrapolam o caráter pontual, assumindo uma função formativa prolongada, o que reforça o entendimento do *YouTube* não apenas como repositório de vídeos, mas como espaço de circulação, produção e ressignificação de saberes docentes.

A comparação entre eventos ao vivo e outros conteúdos do canal demonstrou maior envolvimento do público nas transmissões síncronas, sugerindo que a interação mediada pelo chat e a sensação de copresença contribuem para o engajamento dos participantes. Esse resultado tensiona perspectivas que associam o consumo de vídeos em plataformas digitais a práticas superficiais, indicando que, quando articuladas a propostas formativas consistentes, essas plataformas podem sustentar processos educativos mais densos e reflexivos.

No campo da educação musical, os dados apontaram que o ambiente digital amplia as possibilidades de acesso à formação continuada, especialmente ao permitir o compartilhamento de experiências pedagógicas, discussões teóricas e reflexões sobre a prática docente. Nesse sentido, o canal analisado cumpre uma função social ao democratizar o acesso ao conhecimento produzido na universidade, fortalecendo a relação entre ensino, pesquisa e extensão.

Por fim, reconhece-se que este estudo apresenta limites relacionados ao uso exclusivo de dados quantitativos fornecidos pela plataforma, não contemplando percepções subjetivas dos participantes. Investigações futuras podem aprofundar a compreensão dos impactos formativos por meio de abordagens qualitativas, como análise de comentários, entrevistas ou questionários com os docentes participantes. Ainda assim, os resultados aqui apresentados contribuem para o

debate sobre formação docente em ambientes digitais e reforçam o potencial do *YouTube* como espaço legítimo de formação continuada na educação musical.

REFERÊNCIAS

- ABUBAKAR, H.; MUHAMMED, H. B. A systematic literature review on teaching teachers pedagogy through *YouTube* video technology. **Journal of Digital Educational Technology**, v. 3, n. 1, ep2301, 2023. DOI: <https://doi.org/10.30935/jdet/12839>. Disponível em: <https://www.jdet.net/article/a-systematic-literature-review-on-teaching-teachers-pedagogy-through-youtube-video-technology-12839>. Acesso em: 20 dez. 2025.
- ALMIND, T. C.; INGWERSEN, P. Informetric analyses on the World Wide Web: methodological approaches to webometrics. **Journal of Documentation**, Bingley, v. 53, n. 4, p. 404–426, 1997.
- CAIXETA, D. M.; BRANCO, J. C. S.; AMARAL, C. T. do. Tecnologias digitais e formação docente. Formação Docente: **Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores**, v. 16, n. 35, 2024. Disponível em: <https://www.revformacaodocente.com.br/index.php/rbpf/article/view/e813>. Acesso em: 20 dez. 2025.
- GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. de S.; ANDRÉ, M.; ALMEIDA, P. C. A. de. **Professores do Brasil: novos cenários de formação**. Brasília: UNESCO, 2019. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367919>. Acesso em: 20 dez. 2025.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GUILLEN-GÁMEZ, F. D. et al. Digital competences of teachers in the use of *YouTube* as an educational resource: **analysis by educational stage and gender**. *Discover Education*, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-023-00054-x>. Acesso em: 25 jan. 2026.
- HARTONO; RATNANINGSIH. The use of video-based learning platforms for teacher training: an analysis of content engagement and instructional effectiveness of *YouTube* channels. **Journal of Education and Teacher Development**, v. 1, n. 1, 2025. Disponível em: <https://multilingualjournal.org/index.php/JETD/article/view/24>. Acesso em: 20 dez. 2025.
- LEMOES, A. *Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea*. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2015.
- LÉVY, P. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 1999.
- LIMA, W. S. R.; FARIAS, I. M. S.; VIANA, M. A. P. Formação docente e as TDIC no processo ensino e aprendizagem: recursos e estratégias para a educação online. **Revista Docência e Cibercultura**, 2022. DOI: <https://doi.org/10.12957/redoc.2022.65485>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/article/view/65485>. Acesso em: 25 jan. 2026.

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: **pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

MORAES, M. A. S. de et al. Políticas públicas e formação continuada em TDIC. *Revista Científica FESA*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56069/2676-0428.2023.625>. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/625>. Acesso em: 25 jan. 2026.

MORAN, J. M. Metodologias ativas para uma educação inovadora. In: BACICH, L.; MORAN, J. M. (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: Penso, 2017. p. 15–33. Disponível em: https://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_ativas.pdf. Acesso em: 02 dez. 2025.

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação num tempo de metamorfose da escola. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 44, n. 3, e84910, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/275/27566203040/>. Acesso em: 25 jan. 2026.

SANTAELLA, L. Comunicação ubíqua: **repercussões na cultura e na educação**. São Paulo: Paulus, 2013.

SANTOS, E.; TRACTENBERG, L. A educação online e a cibercultura em tempos de distanciamento social. **Revista Interinstitucional Artes de Educar**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 1–20, 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/riae/article/view/52268>. Acesso em: 02 dez. 2025.

SILVA, E. de S. et al. Formação continuada de professores: um olhar para as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). **Contexto & Educação**, v. 40, n. 122, e16679, 2025. DOI: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2025.122.16679>. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/16679>. Acesso em: 02 dez. 2025.

SILVA, N. C. da S.; CHAHINI, T. H. C. **YouTube como recurso de aprendizagem e aperfeiçoamento na formação docente**. In: *Seven Editora*, 2024. p. 885–896. DOI: <https://doi.org/10.56238/sevened2024.007-062>. Disponível em: <https://sevenpubl.com.br/editora/article/view/4116>. Acesso em: 02 dez. 2025.

THELWALL, M. Introduction to webometrics: **quantitative web research for the social sciences**. San Rafael: Morgan; Claypool, 2009.